

МИНТАҚАВИЙ НОМУТАНОСИБЛИКЛАРНИ БАҲОЛАШНИНГ МЕЗОНЛАРИ ВА УСУЛЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194246>

Қаршиев Истамжон Ҳайитмурод Уғли

Тошкент Амалий Фанлар Университети Иқтисодиёт Кафедраси
Ассистенти

Минтақавий номутаносибликларни камайтириш Ўзбекистон Республикаси миллий ўсиш стратегияси режасининг асосий мақсади ҳисобланади. Ҳудудлараро номутаносибликларнинг босқичма-босқич камайиши ҳудудий ишлаб чиқариш омилларидан янада мувозанатли ва самарали фойдаланиш ҳамда ривожланиш таъсирининг ҳудудлар бўйича кенг тарқалиши ҳисобига иқтисодиётнинг тезроқ ва барқарор тикланишига ёрдам беради. Демак, минтақавий номутаносибликларни мониторинг қилиш ва минтақавий ривожланиш сиёсатини баҳолаш учун фазовий кўрсаткичлар тизими талаб қилинади. Бундай тизим мунтазам равишда ҳар бир ҳудуднинг эҳтиёжлари, имкониятлари ва жойлашуви, қиёсий афзалликлари, шунингдек, ишлаб чиқариш истиқболлари ва инвестициялар ва бандлик имкониятларини аниқлаб беради.

Минтақавий номутаносибликлар одатда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот (ЯҲМ) тарқалишининг бир нечта статистик кўрсаткичлари билан ифодаланиши мумкин, бу минтақадаги фаровонликнинг умумлаштирилган ўлчовига ишора қилади. Номутаносиблик индекслари биринчи навбатда минтақавий даражада ифодаланади. Периферик ҳудудларни таққослаш, уларнинг иш фаолиятини энг яхши кўрсаткичларга эга бўлган минтақа бўйича таснифлаш имконини беради. Миллий миқёсда стандарт оғиш ўлчовлари, вазнсиз ўзгарувчанлик коэффициенти ва аҳоли вазнли ўзгарувчанлик коэффициенти (Wilyamson индекси) ҳисобланади. Ушбу чора-тадбирларнинг вақтлараро эволюцияси σ яқинлашувини тасвирлайди.

Бундан ташқари, номутаносибликнинг Жини ва Тейл индекслари ҳисобланади. Конвергенциянинг коэффициенти ва тезлиги β баҳоланади, бу кам ривожланган ҳудудларнинг ривожланган ҳудудларга етиб бориш тезлигини кўрсатади. Кейинчалик, ҳудуд учун композит фаровонлик индекси (CWI) тақдим етилади ва ҳисобланади. Бундай композит индекс нафақат алоҳида индексларни, балки миллий ўсиш стратегияси режасининг асосий мақсадлари билан боғлиқ индекслар комбинациясини ҳисобга олган ҳолда, ҳудудларнинг қиёсий кўрсаткичлари (эволюцияси) тўғрисида тўлиқроқ кўринишга ега бўлиши мумкин.

Худудларнинг тенгсизлигини шу худуднинг аҳоли жон бошига тўғри келадиган ЯХМ (Y_i) нинг вилоятлар жон бошига тўғри келадиган ЯХМга (Y_0) нисбати логарифмининг мутлақ ўлчови билан қуйидагича ифодаланиши мумкин.

$$D_i = \left| \log \frac{y_i}{y_0} \right|$$

тенгламага кўра, агар i худудининг аҳоли жон бошига ЯИМ даражаси вилоятлар жон бошига тўғри келадиган ЯХМ даражасига етса, (яъни $Y_1 = Y_0$), у ҳолда номутаносиблик нолга айланади ($D_i=0$). Аксинча, Y_1 ва Y_0 ўртасидаги фарқ ортиши билан минтақавий номутаносиблик ўлчови катта бўлади.

Аҳоли жон бошига ЯХМнинг минтақавий тақсимоти кўрсаткичлари миллий даражада ҳисобланади. Улар стандарт оғиш, (вазнсиз) ўзгарувчанлик коэффициенти ва аҳоли томонидан ўлчанган ўзгарувчанлик коэффициентига (Wilyamson индекси) ишора қилади. Аниқроқ айтганда, стандарт оғиш σ ўлчови қуйидагича ҳисобланади:

$$\sigma = \sqrt{\sum \frac{[\log(y_i) - \log(\bar{y}_u)]^2}{n}}$$

бу ерда $\log(Y_i)$ ва $\log(Y_u)$ i минтақанинг аҳоли жон бошига ялпи маҳсулоти ва минтақалар бўйича аҳоли жон бошига (вазнсиз) ўртача ЯИМнинг логарифмлари, n эса худудлар сони. Стандарт оғиш барча худудларнинг жон бошига тўғри келадиган ялпи маҳсулоти бир хил бўлганда (мутлақ тенглик) минимал қийматини (нол) ва ЯИМ ягона худудда тўпланганида (мутлақ номутаносиблик) максимал қийматини олади. Вариация коэффициенти стандарт оғишнинг аҳоли жон бошига ЯИМнинг ўртача қийматига нисбати сифатида ҳисобланади:

$$CV_u = \frac{\sqrt{\sum_i \frac{[\log(y_i) - \log(\bar{y}_u)]^2}{n}}}{\bar{y}_u}$$

Вариация коэффициенти нолдан (мутлақ тенглик ҳолатида) 1 n -гача (мутлақ номутаносибликда). Wilyamson индекси ҳар бир минтақанинг миллий аҳолига нисбатан улушига қараб ўзгарувчанлик коэффициентини билдиради, хусусан:

$$CV_w = \frac{\sqrt{\sum_i [\log(y_i) - \log(\bar{y})]^2 \frac{P_i}{P}}}{\bar{y}}$$

бу ерда $\log(Y)$ — аҳоли жон бошига ўртача миллий ЯИМнинг логарифми, P_i — i худуди аҳолиси сони, P — миллий аҳоли сони.

Минтақавий номутаносибликларни ўлчаш учун халқаро адабиётларда кенг қўлланиладиган иккита индекс Жини ва Тейл индексидир. Бу ерда Жини индекси мамлакат ичидаги барча худудлар

ўртасидаги аҳоли жон бошига ЯИМдаги мутлақ фарқларнинг стандартлаштирилган ўртача қийматини билдиради, хусусан:

$$G_u = \frac{1}{2\bar{y}_u} \frac{1}{n(n-1)} \sum_i^n \sum_i^n |y_i - y_j|$$

бу ерда Y_i ва Y_j мос равишда i ва j ҳудудлари жон бошига ЯИМ, n - ҳудудлар сони ва Y_u - барча минтақалар бўйича ўртача жон бошига тўғри келадиган ЯИМ. Ҳудудлар орасидаги мутлақ тенглик нол билан, мутлақ номутаносиблик эса бирлик билан ифодаланади. Шу билан бир қаторда, Жини индексини минтақаларнинг миллий аҳолига нисбатан улушларидан фойдаланган ҳолда аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулотдаги мутлақ фарқларни қуйидагича ифодалаш мумкин:

$$G_w = \frac{1}{2\bar{y}} \sum_i^n \sum_i^n |y_i - y_j| \frac{p_i p_j}{p^2}$$

бу ерда Y - аҳоли жон бошига ўртача миллий ЯИМ, P_i ва P_j - i ва j минтақалари аҳолиси сони, мос равишда ва P - миллий аҳоли сони. Жини индексининг қиймати нолдан (мутлақ тенглик ҳолатида) $1 - (P_i / P)$ гача, бу ерда i минтақада барча ЯИМ (мутлақ номутаносиблик ҳолатида) мавжуд.

Тейл индекси минтақавий номутаносибликларнинг энтропия ўлчовини ташкил қилади ва қуйидагича берилган:

$$T = \sum_i x_i \log\left(\frac{x_i}{q_i}\right)$$

бу ерда x_i - i минтақанинг ЯИМ улуши ва q_i - i минтақаси аҳолисининг миллий умумий улуши. Тейл индексининг қиймати нолдан (мутлақ тенглик ҳолатида, аҳоли жон бошига ялпи ички маҳсулот барча минтақалар учун тенг бўлган тақдирда, яъни ҳудудларнинг ялпи ички маҳсулоти уларнинг аҳолиси сонига мутаносиб) $\log(P/P_i)$ гача ўзгариб туради. i минтақаси барча ЯИМга эга (мутлақ номутаносиблик ҳолатида).

Минтақалараро номутаносибликнинг ўсишини асосан Аттикининг асосий минтақасида ЯИМ концентрациясининг ортиши билан боғлиқ бўлиши мумкин, аммо тадқиқот даврида муайян минтақа аҳолиси сезиларли даражада ўзгармаган.

Композит фаровонлик индекси (CWI) яшаш шароитлари, фаровонлик ва минтақанинг ривожланиш истиқболларини ифодалаш учун бир нечта кўрсаткичларни ҳисобга олади. Демак, бу бизга ҳудудларнинг кўрсаткичлари тўғрисида тўлиқроқ маълумот беради деб ҳисоблаш мумкин. Мавжуд маълумотлар тўплами, бошқа эмпирик тадқиқотлар ва халқаро стандартлар (Петракос ва Псйчарис, 2004; ОЕСД, 2016) асосида CWI саккизта танланган минтақавий кўрсаткичларнинг чизиқли комбинацияси (тенг вазнларга эга) сифатида тузилган. Бу кўрсаткичлар турмуш шароитини (даромад, бандлик ва ишсизлик), турмуш сифатини (таълим ва ўртача умр кўриш) ва

фаровонлик ва ривожланиш истиқболларини (ёшлар улуши, кексалар нисбати ва меҳнат унумдорлигини) билдиради.

Хусусан, CWI тузиш учун фойдаланиладиган кўрсаткичлар қуйидагича аниқланади:

1) Ўртача шахсий ихтиёрий даромад: умумий ихтиёрий даромаднинг ҳар бир минтақа аҳолисига нисбати.

2) Бандлик даражаси: иш билан банд бўлганлар сонининг ҳар бир минтақанинг 15-64 ёшли аҳолисига нисбати, мутаносиблик (%) (Евростат маълумотларига кўра).

3) Ишсизлик даражаси: ишсизлар сонининг ҳар бир минтақанинг иқтисодий фаол аҳолисига нисбати, пропорционал (%) (Евростат маълумотларига кўра).

4) Ёшлар улуши: ёшлар (15-29 ёшлилар) сонининг ҳар бир минтақа аҳолисининг умумий сонига нисбати, пропорция (%) сифатида ифодаланган (ЕЛСТАТнинг ҳар чораклик ишчи кучи сўровлари асосида).

5) Ёш нисбати: қариялар сонининг (65 ёшдан ошган) ҳар бир минтақа аҳолисининг умумий сонига нисбати, пропорционал (%) сифатида ифодаланган (ЕЛСТАТнинг ҳар чораклик ишчи кучи сўрови асосида).

6) Ўртача умр кўриш: минтақада бир ёшга тўлмаган одам яшаши кутилаётган ўртача йиллар сони (Евростат маълумотларига кўра) йиллар билан ифодаланган.

7) Таълим даражаси индекси: олий таълим битирувчилари сонининг ҳар бир минтақанинг 2564 ёшли аҳолисига нисбати, мутаносиблик (%) (Евростат маълумотларига кўра).

8) Ҳосилдорлик: ялпи маҳсулотнинг ҳар бир минтақада иш билан банд бўлганлар сонига нисбати, ҳар бир ишчига еврода (Минтақавий НУТС-ИИ даражасидаги Миллий ҳисоблар ва ЕЛСТАТнинг чораклик ишчи кучи тадқиқоти асосида).

Ушбу кўрсаткичларнинг ҳар бири CWI тузилишида фойдаланиш учун стандартлаштирилган. Аниқроқ айтганда, ҳар бир кўрсаткичнинг минимал ва максимал қиймати ҳар йили ҳисобланади. Агар ўзгарувчи (даромад, бандлик, таълим даражаси, кутилаётган умр кўриш давомийлиги, ёшлар нисбати, маҳсулдорлик) CWI га ижобий ҳисса қўшса, стандартлаштириш қуйидагича амалга оширилади:

$$\hat{x}_i = \left(\frac{\max(x) - x_i}{\max(x) - \min(x)} \right) \times 10$$

Агар ўзгарувчан (ишсизлик, ёш нисбати) CWI га салбий таъсир кўрсатса, стандартлаштириш қуйидагича амалга оширилади:

$$\hat{x}_i = \left(\frac{x_i - \min(x)}{\max(x) - \min(x)} \right) \times 10$$

Шу сабабли, минтақанинг CWI қиймати нолга (минимал қиймат) қанчалик паст бўлса, бу минтақа учун яшаш шароитлари ва

фаровонлиги ва ривожланиш истиқболлари шунчалик ёмон бўлади. Шундай қилиб, муайян ҳудудларни иқтисодий инқирозга енг чидамли деб ҳисоблаш мумкин.

CWI натижаларига асосланиб, минтақавий номутаносибликлар и минтақаси CWI (CWI_i) нинг CWI (CWI_0) нисбати логарифми билан ифодаланиши мумкин, хусусан:

$$D_i = \log \left(\frac{CWI_i}{CWI_0} \right)$$

Таъкидланишича, CWI минтақавий номутаносибликларнинг ўрта муддатли мониторингини таъминлаш учун ҳам ишлатилиши мумкин, бу фақат ҳар чорақда янгиланадиган (ва мавсумий тузатилган) ўзгарувчиларни, масалан, ёшлар ва кексалар нисбати каби чораклик ишчи кучи сўровларидан келиб чиқадиганларни ўз ичига олади. Шу билан бирга, CWI натижаларини таркибий кўрсаткичларнинг тенг вазини ва CWI қийматларининг ҳар бир таркибий кўрсаткичнинг таърифига сезгирлигини ҳисобга олган ҳолда эҳтиёткорлик билан талқин қилиш керак.

